

Đặc tả Khung Tính mở Mô hình (MOF)

LF AI & Data - Tài sản chung của AI Tạo sinh

Ngày 17/12/2024; Phiên bản 1.0

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 21/02/2025

Bản gốc tiếng Anh:

https://lfadata.foundation/wp-content/uploads/sites/3/2025/01/05_White_paper_MOF_Specification.pdf

The Model Openness Framework (MOF) Specification

LF AI & Data - Generative AI Commons

Dec 17, 2024; Version 1.0

Tình trạng của tài liệu này

Đây là một **tài liệu ổn định**. Nội dung của tài liệu đã trải qua quá trình xem xét rộng rãi trong và ngoài LF AI & Data và không có bất kỳ vấn đề lớn nào được biết đến. Tài liệu này là sản phẩm của [LF AI & Data Generative AI Commons](#).

1. Giới thiệu

Đặc tả này dựa trên [sách trắng Khung Tính mở Mô hình - MOF \(Model Openness Framework\)](#), nó định nghĩa một hệ thống phân loại được xếp hạng cho các mô hình máy học dựa trên tính hoàn thiện và tính mở của chúng, tuân theo các nguyên tắc của khoa học mở, nguồn mở, dữ liệu mở, và truy cập mở. MOF yêu cầu các thành phần cụ thể của vòng đời phát triển mô hình phải bao gồm và được phát hành theo các giấy phép mở phù hợp.

Đặc tả này cung cấp một phiên bản MOF ngắn gọn ở dạng một tập hợp các yêu cầu cho các bản phân phối mô hình phải đáp ứng để tuân thủ. Nó tập trung vào cái gì thay cho vì sao. Để có nền tảng và động lực bổ sung cho các yếu tố khác nhau có trong MOF, vui lòng tham chiếu sách trắng này.

Các từ khóa “PHẢI - MUST”, “PHẢI KHÔNG - MUST NOT”, “CẦN THIẾT - REQUIRED”, “SẼ - SHALL”, “SẼ KHÔNG - SHALL NOT”, “NÊN - SHOULD”, “KHÔNG NÊN - SHOULD NOT”, “ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ - RECOMMENDED”, “CÓ THỂ - MAY”, và “TÙY CHỌN - OPTIONAL” trong tài liệu này được diễn giải như được mô tả trong [RFC2119](#).

2. Các lớp MOF

MOF định nghĩa 3 lớp (Lớp III: Mô hình Mở [Open Model], Lớp II: Mô hình Công cụ Mở [Open Tooling Model], và Lớp I: Mô hình Khoa học Mở [Open Science Model]), mỗi lớp được xây dựng dựa trên lớp trước đó, đại diện cho các mức tăng dần của tính hoàn thiện và tính mở của mô hình.

Từng lớp đòi hỏi một tập hợp các thành phần mà, trừ phi được nêu khác, tất cả PHẢI được bao gồm và được phát hành theo các giấy phép mở với dạng phù hợp cho mô hình để định tính cho lớp đó.

Giấy phép mở là giấy phép cho phép không có hạn chế để sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi, và phân phối lại vì bất kỳ mục đích nào. **Giấy phép mở với dạng phù hợp** là giấy phép mở phù hợp cho dạng thành phần nó bao trùm: mã, dữ liệu, hoặc tài liệu. **Giấy phép nguồn mở** là một giấy phép phù hợp cho mã. **Giấy phép dữ liệu mở** là một giấy phép mở phù hợp cho dữ liệu. **Giấy phép nội dung mở** là một giấy phép mở phù hợp cho tài liệu. Các khuyến nghị về các giấy phép mở phù hợp cho từng dạng thành phần được nêu trong Phần 4.

Lớp của MOF	Các thành phần bao gồm	Sử dụng
Lớp III: Mô hình Mở	<ol style="list-style-type: none"> Kiến trúc mô hình Các tham số mô hình cuối cùng Báo cáo kỹ thuật hoặc tài liệu nghiên cứu Kết quả đánh giá Thẻ mô hình Thẻ dữ liệu Kết quả của mô hình mẫu (<i>tùy chọn</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng không hạn chế (truy cập, sử dụng, sửa đổi, phân phối lại) Tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ Tinh chỉnh và điều chỉnh cho phù hợp Tối ưu hóa mô hình
Lớp II: Mô hình Công cụ Mở	<ol style="list-style-type: none"> Tất cả các thành phần của Lớp III Đào tạo, xác thực, và kiểm thử mã Mã suy luận Mã đánh giá Dữ liệu đánh giá Các thư viện và công cụ hỗ trợ 	<ul style="list-style-type: none"> Hiểu quá trình đào tạo Thẩm định các tuyên bố định chuẩn Tối ưu hóa suy luận
Lớp I: Mô hình Khoa học Mở	<ol style="list-style-type: none"> Tất cả các thành phần của Lớp II và Lớp III Tài liệu nghiên cứu Các tập dữ liệu Mã tiền xử lý dữ liệu Các tham số mô hình trung gian Siêu dữ liệu mô hình (<i>tùy chọn</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Phân tích và kiểm toán từ đầu đến cuối Tái tạo lại một mô hình tương tự Khám phá dữ liệu và thử nghiệm

3. Các thành phần của MOF

Toàn bộ 17 thành phần sau đây nằm trong các lớp của mô hình ở trên. Chúng bao trùm mức hoàn thiện và tính mở khắp tất cả các khía cạnh trong quá trình phát triển một mô hình máy học - ML (Machine Learning), bao gồm dữ liệu đào tạo, kiến trúc mô hình, các tham số mô hình, chuẩn mực đánh giá, và tài liệu.

Không phải tất cả các thành phần đều cần thiết cho tất cả các lớp. Mỗi phần thành phần bên dưới chỉ rõ các lớp và áp dụng cho lớp đó, còn bảng trên liệt kê các thành phần cần thiết cho mỗi lớp.

Không phải tất cả các thành phần cần phải được phân phối riêng rẽ, vài thành phần CÓ THỂ kết hợp được với nhau. Ví dụ, các kết quả đánh giá CÓ THỂ bao gồm tài liệu nghiên cứu, báo cáo kỹ thuật, hoặc thẻ mô hình thay vì được xuất bản như một chế tác đứng một mình. Tuy nhiên, loại kết hợp này NÊN được giới hạn trong việc kết hợp các loại thành phần được bao trùm bởi tập GIẤY PHÉP (LICENSE) cho thành phần đó hoặc toàn bộ bản phân phối (xem Phần 5 Tập GIẤY PHÉP).

Bản phân phối mô hình NÊN bao gồm một thành phần bổ sung để tuân thủ với đặc tả này: tập cấu hình MOF được mô tả trong Phần 6.

Kiến trúc mô hình (III.1) - áp dụng cho tất cả các lớp

Kiến trúc mô hình bao gồm các thuật toán ML, hình thức mạng nơ ron, nguyên mẫu kết nối, chức năng kích hoạt, và các yếu tố kiến trúc khác. Các ví dụ bao gồm các bộ biến đổi (ví dụ, GPT, BERT), mạng nơ-ron tích chập - CNN (Convolutional Neural Networks), mạng nơ-ron hồi quy - RNN (Recurrent Neural Networks) và mạng nơ-ron đồ thị - GNN (Graph Neural Networks).

Kiến trúc mô hình NÊN được mô tả đầy đủ trong tài liệu nghiên cứu, báo cáo kỹ thuật, hoặc thẻ mô hình, và PHẢI được phân phối như mã nguồn mở theo một giấy phép phần mềm nguồn mở được OSI phê chuẩn.

Các tham số mô hình cuối cùng (Các điểm kiểm tra và tình trạng của bộ tối ưu hóa) (III.2) - áp dụng cho tất cả các lớp

Các tham số mô hình được đào tạo **PHẢI** được phát hành theo một giấy phép mở. Trong trường hợp các mô hình học sâu, các điểm kiểm tra từ các giai đoạn trung gian đào tạo chính cũng như tình trạng của bộ tối ưu hóa cuối cùng **NÊN** bao gồm. Tối thiểu, các tham số mô hình và tình trạng bộ tối ưu hóa cuối cùng (khi áp dụng được) **PHẢI** được phân phối, dù được nén hay không được nén, ở định dạng tương thích với các khung học sâu phổ biến chẳng hạn như TensorFlow, Keras, PyTorch hoặc định dạng tệp ONNX độc lập với khung.

Các tham số mô hình (trọng số và thành kiến) là dữ liệu theo đó một giấy phép phần mềm nguồn mở như Apache 2.0 và MIT là không thật phù hợp. Các tham số mô hình **NÊN** được phân phối theo một giấy phép dữ liệu mở, ví dụ như CDLA-Permissive-2.0.

Kiến trúc mô hình và các tham số mô hình **NÊN** được phân phối tách biệt vì sự tách biệt này cho phép từng thành phần sẽ được nghiên cứu, sửa đổi, phân phối lại, và sử dụng độc lập với nhau.

Báo cáo kỹ thuật (III.3) - áp dụng cho tất cả các lớp

Báo cáo kỹ thuật **CÓ THỂ** ở dạng một sách trắng, cung cấp tài liệu cần thiết cho người tiêu dùng mô hình để hiểu hiệu năng, sử dụng, và ý nghĩa của việc sử dụng mô hình đó, nhưng không nhất thiết đủ chi tiết để tái tạo lại mô hình đó và nhân bản các kết quả của nó.

Báo cáo kỹ thuật **PHẢI** có trong bản phân phối hoặc được làm cho sẵn sàng trên một nền tảng truy cập mở thường trực chẳng hạn như arXiv, và **NÊN** có kết nối từ thẻ mô hình. Báo cáo kỹ thuật **CÓ THỂ** được bỏ qua nếu có tài liệu nghiên cứu.

Báo cáo kỹ thuật **PHẢI** được phân phối theo một giấy phép mở mà **NÊN** là phù hợp cho tài liệu, lý tưởng là CC BY 4.0.

Kết quả đánh giá (III.4) - áp dụng cho tất cả các lớp

Các số liệu định lượng và các kết quả định tính được chi tiết hóa từ việc đánh giá mô hình PHẢI được báo cáo. Chúng CÓ THỂ có trong báo cáo kỹ thuật, tài liệu nghiên cứu, hoặc thẻ mô hình.

Các kiểm thử có thể đánh giá bất kỳ yếu tố nào, không bị hạn chế tới các đánh giá mô hình về hiệu quả, tính chính xác, hiệu năng, đánh giá tính công bằng và thành kiến, tính độc hại, tính trung thực v.v.

Các nhà sản xuất PHẢI đưa vào các kết quả kiểm thử chuẩn mực, dù các chuẩn mực tiêu chuẩn công nghiệp hoặc các kiểm thử chuẩn mực tùy ý đã được phát triển. Nếu các kiểm thử chuẩn mực tiêu chuẩn công nghiệp hoặc các bộ kiểm thử được sử dụng, thì tên của bộ kiểm thử, tên và số phiên bản của kiểm thử PHẢI có trong các kết quả. Nếu chuẩn mực tùy ý đã được phát triển, dù về mã hay bất kỳ dạng phương tiện nào, bao gồm văn bản, hình ảnh, thì chuẩn mực tùy ý đó PHẢI có đầy đủ để thẩm định.

Các kết quả thô của đánh giá mô hình PHẢI được phân phối theo một giấy phép mở mà NÊN là phù hợp cho nội dung, chẳng hạn như CC BY 4.0.

Thẻ mô hình (III.5) - áp dụng cho tất cả các lớp

Thẻ mô hình cung cấp số liệu, hướng dẫn sử dụng, và các chi tiết của mô hình. Thẻ mô hình NÊN bao trùm các chi tiết mô hình, sử dụng dự kiến, các yếu tố, đánh giá, rủi ro, và giảm nhẹ có liên quan tới mô hình đó (xem [Thẻ mô hình cho việc báo cáo mô hình](#)).

Bản thân thẻ mô hình PHẢI được phân phối theo một giấy phép mở mà NÊN là phù hợp cho tài liệu, lý tưởng là CC BY 4.0.

Thẻ dữ liệu (III.6) - áp dụng cho tất cả các lớp

Thẻ dữ liệu cung cấp số liệu thống kê tóm tắt và các chi tiết khác về một tập dữ liệu. Thẻ dữ liệu NÊN mô tả số liệu về các tính năng, trường hợp, sử dụng dự kiến, động lực, và quy trình thu thập.

Thẻ dữ liệu CÓ THỂ được kết hợp với thẻ mô hình.

Thẻ dữ liệu PHẢI được phân phối theo một giấy phép mở mà NÊN là phù hợp cho tài liệu, lý tưởng là CC BY 4.0.

Kết quả đầu ra của mô hình mẫu (III.7) - áp dụng cho tất cả các lớp

Các kết quả đầu ra của mẫu là các kết quả đầu ra văn bản, hình ảnh, video, mã phần mềm, âm thanh, tài sản 3D, siêu dữ liệu hoặc bất kỳ kết quả đầu ra tiềm năng nào khác được sinh ra từ mô hình đó, bao gồm cả dự đoán và xác suất.

Các kết quả đầu ra của mẫu ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ nhưng không bắt buộc. Chúng CÓ THỂ được bỏ qua. Nếu chúng được đưa vào bản phân phối, chúng PHẢI được chia sẻ công khai mà không có bản quyền hoặc hạn chế nào được pháp luật cho phép để chúng có thể được phân phối lại khi phát hành.

Đối với những lĩnh vực nhạy cảm nhất định, các ví dụ được tạo ra CÓ THỂ được ẩn danh hóa hoặc giả lập nếu cần. Trong trường hợp nơi mà các kết quả đầu ra của mô hình không có bản quyền, các kết quả đầu ra đó NÊN được phát hành không có giấy phép, và điều này NÊN được lưu ý trong tệp LICENSE (GIẤY PHÉP).

Lưu ý rằng các kết quả đầu ra của mô hình thực tế được tạo ra sau khi người dùng mô hình thực hiện suy luận không được xem xét trong MOF.

Mã đào tạo, thẩm định, và kiểm thử (II.2) - áp dụng cho các lớp II và I

Mã đầy đủ để đào tạo, thẩm định và kiểm thử mô hình, bao gồm xây dựng mô hình, vòng lặp đào tạo, lựa chọn siêu tham số (hyperparameter), và việc kiểm tra các điểm NÊN được phân phối như là phần mềm nguồn mở. Bất kỳ mã tinh chỉnh nào, mã học tập tăng cường hay bất kỳ phương pháp nào khác sửa đổi các tham số hoặc mã mô hình mà triển khai các bộ tùy chỉnh gây ảnh hưởng đến hiệu năng của mô hình PHẢI được đưa vào.

Các bình luận giải thích cách tiếp cận NÊN có trong mã, lý tưởng tuân theo hướng dẫn kiểu PEP 8 cho mã Python. Cũng được KHUYẾN NGHỊ bao gồm với bản phát hành các tệp nhật ký được sinh ra trong quá trình đào tạo.

Việc đào tạo, thẩm định, và kiểm thử bản thân mã PHẢI được phát hành theo một giấy phép phần mềm nguồn mở được OSI phê chuẩn trong khi bất kỳ nhật ký nào cũng NÊN có một giấy phép mở cho nội dung như CC BY 4.0.

Mã suy luận (II.3) - áp dụng cho các lớp II và I

Mã để thực thi suy luận bao gồm bất kỳ dữ liệu tiền xử lý hoặc hậu xử lý nào cần thiết trong quá trình suy luận và có thể bất kỳ sự tối ưu hóa và phụ thuộc nào của mô hình như các thư viện bên ngoài. Nó PHẢI bao gồm bất kỳ mã nào cần thiết để nhân bản đầy đủ các kết quả kiểm chuẩn cho mô hình đó.

Mã suy luận PHẢI được phát hành theo một giấy phép phần mềm nguồn mở do OSI phê chuẩn.

Mã đánh giá (II.4) - áp dụng cho các lớp II và I

Bất kỳ mã nào được sử dụng để đánh giá và kiểm chuẩn mô hình PHẢI được đưa vào và được phân phối theo một giấy phép phần mềm nguồn mở do OSI phê chuẩn.

Dữ liệu đánh giá (II.5) - áp dụng cho các lớp II và I

Khi mô hình được đánh giá bằng dữ liệu (có thể là bất kỳ định dạng phương tiện nào bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, dữ liệu 3D, v.v.), dữ liệu đánh giá đó PHẢI được đưa vào bản phân phối.

Ở những nơi nhà sản xuất mô hình dựa vào các kiểm thử chuẩn mực tiêu chuẩn được phổ biến rộng rãi, chúng CÓ THỂ bị loại khỏi bản phân phối, nhưng chúng PHẢI được mô tả trong báo cáo kỹ thuật, tài liệu nghiên cứu hoặc thẻ mô hình, cùng với phiên bản của kiểm thử đó.

Dữ liệu đánh giá PHẢI được phát hành theo một giấy phép mở phù hợp cho dữ liệu hoặc nội dung chẳng hạn như CDLA-Permissive-2.0 hoặc CC BY 4.0.

Các thư viện và công cụ hỗ trợ (II.6) - áp dụng cho các lớp II và I

Bất kỳ thư viện mã hỗ trợ, các tiện ích, hoặc công cụ nào được phát triển trong quá trình phát triển mô hình NÊN được phân phối theo một giấy phép phần mềm nguồn mở được OSI phê chuẩn. Điều này bao gồm trình tải dữ liệu, mã trực quan, môi trường mô phỏng, v.v. Sử dụng các công cụ nguồn mở hiện có và tùy chọn cũng NÊN được ghi thành tài liệu.

Bất kỳ công cụ và thư viện nào sau đây cũng NÊN được đưa vào:

- Các thư viện và khung phần mềm được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình cùng với các chi tiết phiên bản.
- Các bộ phân tích mã thông báo (Tokenizers) - Bất kỳ mã nào được sử dụng để phân tích mã thông báo cho văn bản và bất kỳ dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo bộ phân tích mã thông báo đó.
- Mã tìm kiếm siêu tham số - Bất kỳ mã nào được sử dụng để cải thiện việc tinh chỉnh siêu tham số.
- Mã hạ tầng tính toán - Bất kỳ mã thiết lập nào cho hạ tầng tính toán chuyên dụng được sử dụng để mở rộng phạm vi đào tạo.
- Mã giám sát - Mã cho việc theo dõi các thí nghiệm, số liệu, chế tác v.v. được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình.
- Tập chứa (Containerization files) – Dockerfile hoặc gói chứa khác để phân phối mô hình đó.
- Giao diện/trực quan hóa - Bất kỳ giao diện hay trực quan hóa nào trên web/thiết bị di động được xây dựng trên đỉnh các kết quả đầu ra của mô hình.
- Dàn phối triển khai - Các mẫu template Hạ tầng - như là - Mã để triển khai mô hình vào sản xuất.
- Mã tích hợp mô hình - Mã trình bọc gói/bộ công cụ phát triển SDK để tích hợp mô hình vào các ứng dụng hạ lưu.
- Demo tương tác - Các đường liên kết tới các demo tương tác được lưu trữ của mô hình thông qua Jupyter, Stremlit, v.v.

Giả thiết hầu hết các thư viện và công cụ được sử dụng rồi có các giấy phép của riêng chúng, nhưng nếu nhà sản xuất mô hình đã tạo ra các thư viện hoặc công cụ của riêng họ, thì họ PHẢI đưa chúng vào bản phân phối theo một giấy phép phần mềm nguồn mở do OSI phê chuẩn.

Tài liệu nghiên cứu (I.2) - áp dụng cho lớp I

Tài liệu nghiên cứu chi tiết hóa phương pháp luận, các kết quả, và phân tích của mô hình PHẢI được đưa vào trong bản phân phối hoặc làm cho sẵn sàng trên một nền tảng truy cập mở thường trực chẳng hạn như arXiv, và NÊN có liên kết từ thẻ mô hình.

Tài liệu nghiên cứu PHẢI được phát hành theo một giấy phép mở phù hợp cho tài liệu, lý tưởng là CC BY 4.0.

Cấu trúc sau đây được KHUYẾN NGHỊ nhưng không bắt buộc: tóm tắt, giới thiệu, công trình liên quan, phương pháp, kết quả, thảo luận, kết luận, tham chiếu.

Tài liệu nghiên cứu CÓ THỂ được thay thế bằng báo cáo kỹ thuật chi tiết cung cấp thông tin y hệt và được phân phối theo một giấy phép mở phù hợp cho tài liệu, lý tưởng là CC BY 4.0.

Tập dữ liệu (I.3) - áp dụng cho lớp I

Các tập dữ liệu bao gồm dữ liệu đào tạo là dữ liệu được sử dụng cho bất kỳ dạng đào tạo mô hình nào bao gồm tiền đào tạo, tinh chỉnh, điều chỉnh phù hợp bằng cách sử dụng các kỹ thuật học tập tăng cường hoặc dữ liệu được sử dụng cho các phương pháp khác giúp sửa đổi trọng số của mô hình. Các tập dữ liệu cũng bao gồm dữ liệu được sử dụng cho việc thẩm định và kiểm thử mô hình cũng như dữ liệu được sử dụng với các kiểm thử chuẩn mực. Thành phần của các tập dữ liệu cũng bao gồm các tập dữ liệu được làm thành mã thông báo khi có.

Dữ liệu có thể ở bất kỳ dạng hoặc sự kết hợp nào của các phương tiện, dù là văn bản, mã, hình ảnh, video, tệp âm thanh, các đối tượng 3D, các mã tài nguyên thống nhất - URI (Uniform Resource Identifier) và bất kỳ dạng dữ liệu nào khác được sử dụng cho các mục đích đào tạo, thẩm định và kiểm thử.

Các tập dữ liệu cũng bao gồm bất kỳ siêu dữ liệu nào. Điều này bao gồm mọi thứ từ dữ liệu chú thích như nhãn, hộp giới hạn và điểm chính cho đến thuộc tính, tốc độ bit, độ phân giải và siêu dữ liệu khác có liên quan đến tập dữ liệu được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình.

Các tập dữ liệu được sử dụng để phát triển mô hình PHẢI được cung cấp, trong phạm vi công cộng, như là dữ liệu có bản quyền, hoặc theo bất kỳ dạng giấy phép nào. Chúng NÊN được phát hành theo một giấy phép mở, tốt nhất là CC BY 4.0 hoặc CC0.

Bất kỳ hạn chế nào về việc chia sẻ vì lý do quyền riêng tư hoặc tính nhạy cảm NÊN được ghi thành tài liệu. Cả các dữ liệu tiền xử lý và hậu xử lý NÊN được cung cấp, dù các nhà sản xuất, thay vào đó, CÓ THỂ cung cấp các đường liên kết tới bất kỳ tập dữ liệu thô được giám tuyển nào trên trực tuyến nếu chúng đi kèm với mã tiền xử lý dữ liệu.

Mã tiền xử lý dữ liệu (I.4) - áp dụng cho lớp I

Mã tiền xử lý dữ liệu là tất cả các mã được sử dụng để tiền xử lý, làm sạch, và định dạng cho dữ liệu đào tạo, thẩm định, và kiểm thử cho một mô hình. Nó cũng bao gồm mã được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu tinh chỉnh và mã được sử dụng cho các tác vụ căn chỉnh như Học tăng cường từ phản hồi của con người – RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback). Mã tiền xử lý dữ liệu khác, chẳng hạn như mã để thu thập dữ liệu khi cần thiết, kỹ thuật tính năng, tăng cường dữ liệu và mã thông báo hóa (tokenization) cũng được bao gồm.

Mã tiền xử lý dữ liệu PHẢI được phát hành bằng cách sử dụng một giấy phép phần mềm nguồn mở được OSI phê chuẩn.

Các tham số mô hình trung gian (Các điểm kiểm tra và tình trạng bộ tối ưu hóa, các tệp nhật ký) (I.5) - áp dụng cho lớp I

Ngoài các điểm kiểm tra và trạng thái của bộ tối ưu hóa, đối với các mô hình Lớp I, các điểm kiểm tra và trạng thái của bộ tối ưu hóa (khi áp dụng được) từ các giai đoạn trung gian chính của việc đào tạo cùng với các tệp nhật ký PHẢI được bao gồm và được phân phối theo một giấy phép mở.

Các tham số mô hình trung gian NÊN được phân phối theo một giấy phép dữ liệu mở, chẳng hạn như CDLA-Permissive-2.0.

Siêu dữ liệu mô hình (I.6) - áp dụng cho lớp I

Có các dạng siêu dữ liệu khác có thể cung cấp bối cảnh bổ sung về một mô hình, chẳng hạn như phiên bản khung được sử dụng để tạo ra nó và các thẻ hoặc mô tả tùy chọn

được nhà phát triển cung cấp bao gồm thông tin về dòng dữ liệu và mô hình. Không có yêu cầu hay hồ sơ cụ thể cho dạng siêu dữ liệu này và nó có thể hé lộ bất kỳ điều gì nhà phát triển muốn bao gồm với mô hình được phát hành. Thông tin này có thể giúp cho việc quản lý mô hình, đặc biệt khi làm việc với nhiều phiên bản mô hình hoặc tiến hành các thí nghiệm. Thông thường siêu dữ liệu được xuất đi từ hoặc được tải bởi một kho lưu trữ siêu dữ liệu.

Siêu dữ liệu mô hình CÓ THỂ được đưa vào trong thẻ mô hình, tài liệu nghiên cứu, hoặc báo cáo kỹ thuật.

Bất kỳ siêu dữ liệu mô hình nào cũng NÊN có một giấy phép dữ liệu mở chẳng hạn như CDLA-Permissive-2.0.

Tập cấu hình tính mở của mô hình - áp dụng cho tất cả các lớp

Tập cấu hình của MOF PHẢI có trong bất kỳ bản phân phối nào. Nó mô tả các thành phần nào của mô hình được đưa vào trong phát hành và giấy phép nào bao trùm từng thành phần đó.

Bản thân tập đó PHẢI được phát hành theo một giấy phép mở và NÊN được phân phối theo giấy phép CC BY 4.0.

Xem Phần 6 để có thêm chi tiết.

4. Các giấy phép được MOF khuyến nghị

Từng thành phần đều từ 1 trong 3 dạng có thể: dữ liệu, mã, hoặc tài liệu. Bảng bên dưới chỉ định các giấy phép mở tiêu chuẩn NÊN được sử dụng cho từng thành phần - với vài sự linh hoạt để cho phép các giấy phép tương đương

Thành phần	Dạng	Giấy phép mở được khuyến nghị
Tập dữ liệu	Dữ liệu	Ưu tiên: CDLA-Permissive-2.0, CC BY 4.0 Có thể chấp nhận: Bất kỳ bao gồm cả không có giấy phép
Mã tiền xử lý dữ liệu	Mã	Có thể chấp nhận: Được OSI phê chuẩn
Kiến trúc mô hình	Mã	Có thể chấp nhận: Được OSI phê chuẩn
Các tham số mô hình	Dữ liệu	Ưu tiên: CDLA-Permissive-2.0 Có thể chấp nhận: Được OSI phê chuẩn, giấy phép dữ liệu mở
Siêu dữ liệu mô hình	Dữ liệu	Ưu tiên: CDLA-Permissive-2.0 Có thể chấp nhận: CC BY 4.0, các giấy phép dữ liệu mở
Mã đào tạo	Mã	Có thể chấp nhận: Được OSI phê chuẩn
Mã suy luận	Mã	Có thể chấp nhận: Được OSI phê chuẩn
Mã đánh giá	Mã	Có thể chấp nhận: Được OSI phê chuẩn
Dữ liệu đánh giá	Dữ liệu	Ưu tiên: CDLA-Permissive-2.0 Có thể chấp nhận: CC BY 4.0, các giấy phép dữ liệu mở
Kết quả đánh giá	Tài liệu	Ưu tiên: CC BY 4.0 Có thể chấp nhận: Các giấy phép nội dung mở
Thư viện và công cụ hỗ trợ	Mã	Có thể chấp nhận: Được OSI phê chuẩn
Thẻ mô hình	Tài liệu	Ưu tiên: CC BY 4.0 Có thể chấp nhận: Các giấy phép nội dung mở
Thẻ dữ liệu	Tài liệu	Ưu tiên: CC BY 4.0 Có thể chấp nhận: Các giấy phép nội dung mở
Báo cáo kỹ thuật	Tài liệu	Ưu tiên: CC BY 4.0 Có thể chấp nhận: Các giấy phép nội dung mở
Tài liệu nghiên cứu	Tài liệu	Ưu tiên: CC BY 4.0 Có thể chấp nhận: Các giấy phép nội dung mở
Kết quả đầu ra của mô hình mẫu	Dữ liệu hoặc mã	Không có giấy phép

5. Tập LICENSE (GIẤY PHÉP)

Tất cả các bản phân phối PHẢI bao gồm một tập LICENSE (GIẤY PHÉP) mô tả các giấy phép được sử dụng cho mô hình đó. Được khuyến nghị rằng tập LICENSE bao gồm tất cả các giấy phép áp dụng cho mô hình đó. Ví dụ, nếu phần mềm có giấy phép Apache 2.0 và tất cả các tài liệu và dữ liệu có giấy phép CC BY 4.0, thì toàn bộ các văn bản của các giấy phép đó NÊN được đưa vào trong tập LICENSE, bao gồm tiêu đề giấy phép để phân biệt văn bản nào thuộc về giấy phép nào.

Như một lựa chọn, bản phân phối CÓ THỂ gồm các tập LICENSE khác nhau gắn với các thành phần khác nhau được đưa vào trong bản phân phối đó. Tập LICENSE cho từng thành phần NÊN nằm trong thư mục gốc của thành phần mà nó bao trùm. Khi các dạng khác nhau của các thành phần được kết hợp, tập LICENSE NÊN bao gồm tất cả các giấy phép áp dụng cho các dạng khác nhau đó của các thành phần được kết hợp.

Tập Cấu hình MOF chứa đường dẫn tới tập LICENSE phù hợp cho từng thành phần được đưa vào trong bản phân phối và hỗ trợ cả phương pháp LICENSE theo từng thành phần và phương pháp tập LICENSE duy nhất.

6. Tập cấu hình

Tập cấu hình MOF là một tập ở định dạng máy đọc được chẳng hạn như JSON, YAML, hoặc định dạng AIBOM, chúng có chứa các thông tin sau:

- **Framework - Khung:** Đối tượng này chứa các thông tin chi tiết liên quan đến chính bản thân khung đó, bao gồm các thuộc tính bắt buộc sau:
 - **name - tên:** tên của khung. Dạng thuộc tính đó là chuỗi (string).
 - **version - phiên bản:** số phiên bản của khung. Dạng thuộc tính là chuỗi.
 - **date - ngày tháng:** ngày tháng phiên bản khung đã được xuất bản. Dạng thuộc tính là chuỗi ở định dạng “YYYY-MM-DD”.
- **Release - Phát hành:** Đối tượng này có các chi tiết của mô hình đang được phát hành. Có một số thuộc tính sau:
 - **name - tên:** tên của phát hành. Dạng thuộc tính là chuỗi.
 - **version - phiên bản:** phiên bản phát hành, có thể là số lượng tham số hoặc một số mã định danh khác giúp phân biệt mô hình với các phiên bản trước đó và các phiên bản của cùng một mô hình có số lượng tham số khác nhau. Dạng thuộc tính là chuỗi.
 - **date - ngày tháng:** ngày tháng phát hành. Dạng thuộc tính là chuỗi ở định dạng “YYYY-MM-DD”.
 - **type - dạng:** bản chất tự nhiên của mô hình, ví dụ, mô hình ngôn ngữ, tạo hình ảnh, tạo âm thanh, phân loại hình ảnh, ML thống kê hoặc bất kỳ loại mô hình nào khác. Dạng thuộc tính là chuỗi.
 - **architecture - kiến trúc:** kiến trúc mô hình được triển khai, ví dụ, transformer, diffusion, GAN, NERF, VGG, Resnet, K-means hoặc bất kỳ loại kiến trúc mô hình nào khác. Kiểu thuộc tính là chuỗi.
 - **treatment - xử lý:** bất kỳ loại xử lý sau đào tạo nào, như tinh chỉnh, căn chỉnh theo pháp luật, RLHF hoặc bất kỳ xử lý nào khác sửa đổi các tham số của mô

hình gốc. Nếu không áp dụng bất kỳ xử lý nào thì thuộc tính này là một chuỗi rỗng. Kiểu thuộc tính là chuỗi.

- **origin - gốc:** mô hình gốc, nói chung đây là mô hình nền tảng. Nếu đây không phải là mô hình nền tảng trong bản phát hành, thì thuộc tính này chứa tên và phiên bản của mô hình đã được sửa đổi. Kiểu thuộc tính là chuỗi hoặc để trống đối với mô hình nền tảng hoặc mô hình không phái sinh.
- **producer - nhà sản xuất:** tên nhà sản xuất hoặc nhà xuất bản mô hình, có thể là một công ty, tổ chức, nhóm hoặc cá nhân. Kiểu thuộc tính là chuỗi.
- **contact - liên hệ:** địa chỉ email của nhà sản xuất hoặc nhà xuất bản mô hình. Kiểu là chuỗi, định dạng là địa chỉ email.
- **mof_class - lớp của MOF:** lớp Khung Tính mở của Mô hình đủ điều kiện của bản phát hành do Trình kiểm tra Tính mở của Mô hình (Model Openness Checker) tạo ra. Kiểu thuộc tính là số nguyên.
- **Các thành phần:** Đối tượng này có một danh mục các thành phần được đưa vào với bản phân phối mô hình, cũng như các chi tiết của từng thành phần:
 - **description - mô tả:** Mô tả bằng văn bản về thành phần, sử dụng các giá trị mặc định là chấp nhận được. Khi giới thiệu một thành phần mới nằm ngoài các thành phần chuẩn, điều quan trọng là phải bao gồm mô tả về thành phần đó.
 - **location - vị trí:** vị trí của thành phần trong bản phân phối, đường dẫn đầy đủ là bắt buộc theo định dạng UNIX với dấu gạch chéo ở đầu cho thư mục gốc. Kiểu thuộc tính là chuỗi.
 - **license - giấy phép:** mã định danh SPDX của giấy phép hoặc các giấy phép được sử dụng cho thành phần. Trong trường hợp nhiều giấy phép được sử dụng cho một thành phần duy nhất, thường là trường hợp đối với các thư viện và công cụ, chúng phải được cung cấp trong một danh sách phân cách nhau bằng một dấu phẩy. Trường license (giấy phép) phải sử dụng mã định danh giấy phép SPDX hợp lệ, có tại đây: <https://spdx.org/licenses/>. Kiểu thuộc tính là chuỗi.

- **license_path - đường dẫn tới giấy phép:** vị trí của tệp LICENSE cho thành phần trong bản phân phối, đường dẫn đầy đủ là bắt buộc theo định dạng POSIX với dấu gạch chéo ở đầu cho thư mục gốc. Nhiều thành phần có thể trỏ đến cùng một tệp LICENSE. Trong trường hợp thành phần sử dụng nhiều giấy phép, tệp LICENSE phải chứa văn bản cho tất cả các giấy phép được sử dụng. Ngoài ra, có thể chỉ định nhiều tệp giấy phép, mỗi tệp được phân cách nhau bằng một dấu phẩy. Tuy nhiên, chúng phải tương ứng với danh sách tên giấy phép được phân cách nhau bằng một dấu phẩy được cung cấp trong thuộc tính giấy phép. Kiểu thuộc tính là chuỗi.

[Công cụ Tính mở Mô hình - MOT \(Model Openness Tool\)](#) có thể được sử dụng để dễ dàng sinh ra tệp cấu hình của mô hình.

7. Ngoài phạm vi

MOF không có ý định giải quyết bất kỳ điều gì sau đây: an toàn của AI (bao gồm thành kiến, tính công bằng, và độ tin cậy), kiểm thử hiệu năng, nhóm đỏ, bảo mật và quyền riêng tư, các thành phần liên quan đến việc phục vụ mô hình và nguồn gốc mô hình.

Tài liệu tham khảo

- The Model Openness Framework (MOF) whitepaper: <https://arxiv.org/abs/2403.13784>
- The Model Openness Tool (MOT): <https://mot.isitopen.ai>
- Model cards for model reporting: <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596>
- OSI-approved licenses: <https://opensource.org/licenses>
- Apache 2.0: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>
- MIT: <https://opensource.org/license/MIT>
- CC-BY-4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- CDLA-Permissive-2.0: <https://cdla.dev/permissive-2-0/>

Thừa nhận

Bên cạnh các tác giả của sách trắng MOF - Matt White, Ibrahim Haddad, Cailean Osborne, Xiao-Yang (Yanglet) Liu, Ahmed Abdelmonsef, Sachin Varghese, Arnaud Le Hors - những người mà phần lớn nội dung trong tài liệu này đến từ đó, những cá nhân sau đây cũng xứng đáng được ghi nhận thêm vì những đóng góp của họ cho đặc tả này: Arnaud Le Hors (biên tập viên) và Cailean Osborne.

Giấy phép

Đặc tả này mang giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế (CC BY 4.0). Xem <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This specification is released under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) license. See: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

A. Sai lệch với tài liệu MOF

Đặc tả này có mục đích phần lớn là phù hợp với các yêu cầu do [tài liệu MOF v6 đặt ra từ ngày 18/10/2024](#) nhưng lại chệch hướng ở một số lĩnh vực. Phần này nêu bật những sai lệch đó.

- Phần 3: Đặc tả khuyến nghị phải có tệp cấu hình nhưng không yêu cầu (tức là NÊN chứ không phải PHẢI).
- Phần 3 - Thẻ mô hình: Đặc tả cho phép kết hợp thẻ dữ liệu với thẻ mô hình.
- Phần 5 - Tệp LICENSE (GIẤY PHÉP): Đặc tả bao gồm trường hợp tệp cho từng thành phần trong đó các dạng khác nhau được kết hợp.
- Phần 6: Đặc tả yêu cầu tệp cấu hình phải ở định dạng máy đọc được nhưng cho phép sử dụng các định dạng khác ngoài JSON.

B. Về Tài sản chung của AI Tạo sinh

Tài sản chung của AI Tạo sinh (Generative AI Commons) là một sáng kiến do cộng đồng dẫn dắt tại AI & Data Foundation của Quỹ Linux Foundation. Đây là diễn đàn trung lập với nhà cung cấp và sáng kiến có sự tham gia mở tập trung vào việc thúc đẩy các nguyên tắc của khoa học mở và nguồn mở trong AI tạo sinh. Generative AI Commons chuyên dùng để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa, phát triển và áp dụng những đổi mới nguồn mở của AI tạo sinh một cách hiệu quả, an toàn, đáng tin cậy và có đạo đức thông qua quản trị trung lập, cộng tác và giáo dục mở và minh bạch.

Để biết thêm thông tin về Generative AI Commons, cũng như thông tin chi tiết và liên kết để tham gia cộng đồng, vui lòng truy cập <https://genaiccommons.org>.

C. Về Quỹ LF AI & Data Foundation

Quỹ LF AI & Data Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu lưu trữ các thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng công nghệ dữ liệu và AI toàn cầu tại Quỹ Linux Foundation.

Tổ chức này tập hợp các nhà phát triển, người dùng cuối và nhà cung cấp hàng đầu thế giới để xác định và đóng góp vào các dự án và sáng kiến giải quyết các thách thức của ngành vì lợi ích của tất cả những người tham gia.

Thông tin nhiều hơn về Quỹ LF AI & Data Foundation có ở <https://lfaidata.foundation/>

